

SABAQ PROCESINDE SANLI TEXNOLOGIYALARDIŃ ROLI

A. Guzerbaev

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15790435>

Sanlı texnologiya tek ǵana jeke emes bálkim oqıtıwshı hám studentler ushında kásiplik rawajlanıw quralı bolıp tabıladı. Oqıtıwshı tálim mazmunın tańlagannan keyin, sabaqtıń didaktikalıq támiynatın turaqlı túrde jetilistiriw ústinde isleydi, sabaqtı ámelge asırıwda sanlı texnologiyalardan nátiyjeli paydalanıw kónlikpelerin rawajlandıradı. Imkaniyat dárejesinde auditoriyadaǵı oqıw procesin ámeliyatqa baǵdarlanǵanlıǵı, studentlerdiń ózin-ózi rawajlandırıwǵa, nátiyjeli sóylesiw kónlikpeleri arqalı óz imkaniyatların júzege shıǵarıwǵa járdem beredi.

Teoriyalıq shınıǵıwlarda ámeliyatqa baǵdarlanǵanlıǵın esapqa alsaq, shınıǵıw ushın waqıt jetkilikli boladı, teoriyalıq bilimlerde ámelde qollanıw áhmiyetli ekenligin túsiniw alıw múmkin boladı. Sabaqtı ámeliyat, viktorinalar, oynılar, sheberlik sabaqları, joybarlar, diskussiyalar, simulyaciya, tapsırmalar hám jaǵdaylardı talqılaw, tájiriye túrinde ótkeriliwi dástúriy bilimlendiriw sistemasınıń kemshiliklerinen biri esaplanatuǵın studentlerdiń teoriyalıq bilimlerde ámelde qollay almaw jaǵdayın azaytıwǵa járdem beredi. Jańa media, multimedia joybarları, interaktiv xızmetler hám kartalar, maǵlıwmat bazaları, muzeylerde immersiv tájiriye alıw imkaniyatı - bulardıń barlıǵı sanlı gumanitar ilimler tarawındaǵı qánigeler tárepinen ámelge asırıladı. Sanlı gumanitar bilim, kónlikpe hám tájiriyesin arttırıw hám jetilistiriw tiykarında sanlı ortalıqta ilmiy izertlewlerdi alıp barıw múmkin boladı. Sanlı gumanitar tarawda ilmiy izertlewdiń tiykarǵı mádeniy miyrastı saqlaw hám jetkerip beriwdiń sanlı texnologiyalar, media poeziya hám sanlı ádebiyat, gúrriń dizaynı, oynı, maǵlıwmatlardı vizualizaciyalaw, jasalma intellekt hám úlken maǵlıwmatlardı qayta islew baǵdarında alıp barılıwı múmkin. Bunday izertlewlerdi alıp barıw ushın tájiriye arttırıw kursları oqıw mazmunına sanlı formada gumanitar maǵlıwmatlar menen islesiw tarawındaǵı kózqaraslar hám standartlardı, sanlı gumanitar izertlewlerdi erkin tárizde ámelge asırıw imkaniyatın beretuǵın texnologiyalar hám qurallardı sińdiriw, talabalardı zamanagóy gumanitar izertlewlerde qollanılauǵın sanlı usıllar, sanlı gumanitar bilim, kónlikpe hám tájiriyelerin arttırıwdı rawajlandırıw mexanizmi ashıq tálim resursları (Open Educational), aqıllı tálim (smart education), "Blended learning" (aralas tálim) baǵdarları arqalı ámelge asırıladı. Olar tómendegishe:

1. Bilimlendiriw mákemeleriniń veb-saytları
2. Oqıw procesin aralıqtan turıp ámelge asırıw imkaniyatın beretuǵın veb proektlerler
3. Bilimlendiriw maǵlıwmatların tarqatıwshı veb-saytlar
4. Izertlew veb-saytları.

Ilmiy talqılawlar sonı kórsetedi, derek social-gumanitarlıq baǵdar oqıtıwshıları paydalanatuǵın zamanagóy bilimlendiriw web-saytların, bilimlendiriw mákemeleriniń web-saytları, oqıw procesin aralıqtan turıp ámelge asırıw imkaniyatın beretuǵın web-joybarlar, bilimlendiriw maǵlıwmatların tarqatıwshı web-saytlar, izertlew web-saytları, maǵlıwmat web-saytları, básikege shıdamlı internet-joybarlar web-saytları, oqıw-metodikalıq birlespelerdiń web-saytları, social tarmaqlardaǵı bilimlendiriw jámáátleri, bilimlendiriw web-xızmetleri sıyaqlı toparlarǵa ajratıp kórsetiw múmkin. Mısalı, studentlerge "Tálim formaları, metodları hám quralları klassifikaciyası, zamanagóy sabaq tipologiyası hám oǵan qoyılauǵın didaktikalıq talaplar" teması sheńberinde oqıtıw usılları hám qurallarınıń orınlanıwın anıq kórsetiw ushın

oqituvshı aktiv hám interaktiv oqıtıw usılları, zamanagóy oqıtıw quralları, sonday-aq pedagogikalıq óz-ara baylanıslarda qollanılátuǵın oqıtıwshılar video sabaqlarınıń YouTubedaǵı dereklerine siltemeler tayarlawı múmkin.

"Tárbiya teoriiyası hám tárbiya túrleri. Shańaraq pedagogikası hám onıń milliy ózine tán ózgeshelikleri" temasın úyreniw procesinde muǵallım shańaraqtıń bala shaxsına unamlı hám unamsız tásiriniń ayqın mısallarınan video materiallardı kórsetiw imkaniyatına iye. Bul oqıwshılardı shańaraqılıq tárbiyanıń hár qıylı usıllarınıń ózgesheliklerin túsiniwge, bala yamasa óspirimdi tárbiyalaw procesinde ata-analar tárepinen jol qoyılǵan qátelerdi anıqlawǵa járdem beredi. Auditoriyada studentler siltemelerdi baqlap, video materialdı úyrenedi, keyin kórgenlerin talqılaydı, isleydi hám dodalaw waqtında mashqalalı jaǵdaylarǵa sheshim usınıs etedi, qollanılǵan oqıtıw hám óz-ara tásir usıllarınıń nátiyjeliligini analizleydi.

Gumanitar pánlerdi oqıtıwda sanlı oqıw texnologiyalarınan paydalanıw oqıtıwshılardı bilim beriwdi sanlastırıw sharayatında oqıw shınıǵıwların shólkemlestiriw ushın keń múmkinshilikler jaratadı hám oqıw procesi sapasına, oqıwshılar tárepinen alınǵan bilim, kónlikpe hám qábiletlerdiń sapasına, miynet bazarında keleshekke qánigelerge bolǵan bási hám talapqa unamlı tásir kórsetedi. Ádebiyattanıw, tıltanıw, tariyx, mádeniyat tanıw, kórkem óner tariyxı hám dóretiwshilik tarawlarında maǵlıwmatlardı analizlew, sanlı baspa, joybarlardı kartalastırıw, mádeniy tendenciyalardı anıqlaw, vizualizaciya, gumanitar pánler boyınsha tarmaqlar hám grafikler jaratıw, gumanitar pánlerdiń sanlı ásirdegi mashqalalarınıń biri sıpatında talqılanadı. Toliq sanlastırıw dúnyasında til bilimi, filologiya, tariyx, kórkem óner tariyxı, pedagogikada búgingi kúnde "sanlı burılıs" júz bermekte. Texnologiyanıń rawajlanıwı sebepli jańa izertlew obektleri: millionlap tekstler toplamı, tariyxıy maǵlıwmatlar bazaları, cıfrlı arxivler, elektron muzeyler payda bolıp atır. Bul obyektler til, mádeniyat hám jámiyet haqqında júdá kóp maǵlıwmatlardı óz ishine aladı, biraq olardı dástúriy gumanitarlıq usıllar menen jeterli dárejede úyrenip bolmaydı. "Sanlı burılıs" túpkilikli jańa izertlew kónlikpelerin talap etedi. Búgin ádebiyattanıwda, filosofiya hám tariyxta, pedagogikada úlken maǵlıwmatlar menen islew, statistikalıq analizdi biliw, programmalaw zárúrli kónlikpelerge aylanıp barmaqta. Bunıń ushın gumanitar pán oqıtıwshıları matematika hám informatika pánlerin tereńirek iyelewlere kerek boladı, sebebi jaqın keleshekke sanlı hújjetler, jeke xızmetlerdi basqarıw hám isenim mexanizmlerin úyreniw, jeke sanlı arxiv modelin, sociallıq-mádeniy taraw ushın sanlı joybarlardı jaratıwda informatika usılları gumanitar pánlerge kirip, tilshilerdi, arxivshilerdi hám mádeniyat tanıwshılardı, tariyxshılardı, pedagoglardı programmalastırıwdı ózlestiriwge májbúrleydi hám universitetlerde "sanlı gumanitar pánler" ushın oqıw programmaları payda boladı. Sanlastırılǵan gumanitar tálim quramalı formalar hám oqıtıw usıllarınan paydalanıwdı óz ishine aladı:

- ápiwayıdan quramalıǵa hám quramalıdan ápiwayıǵa;
- ulıwmalıqtan jekelikke hám jekelikten ulıwmalıqqa;
- kórinisten belgi sistemasına hám belgi sistemasınan kóriniske;
- individten toparǵa hám topardan individke;
- sırtqı járdem menen islewden tapsırmalardı;
- óz betinshe orınlawǵa shekem hám tapsırmalardı óz betinshe orınlawdan basqalarǵa járdem beriwge shekem;
- islep shıǵarıw obektleri hám proceslerin virtual simulyaciyalawdan - real process obektlerine hám kerisinshe;

- olardıń spekulativlik hám sanlı modellerine, texnologiyaları boyınsha texnikalıq, integrator (virtual hám real sistemalar arasındaqı dáldalshı), tarmaq oqıtıwshı-kuratori (onlayn platforma kuratori), internet-navigaciya ushin instruktor, sanlı iz analizatori, veb-psixolog, sanlı bilimlendiriw ortalıgınıń stilist (arxitektori) sıyaqlılardan ibarat ekenligin esapqa alsaq, búgingi joqarı oqıw orınları tólim procesine yaǵnıy oqıw rejelerine "Sanlı gumanitar tálim" oqıw modulın kirgiziw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Bul modul mazmunı gumanitar pánlerdiń izertlew usılları (biografiyalıq usıl, dialog, ideografiyalıq usıl, ulıwmalastırıwshı usıl) oqıw procesinde paydalanılatuǵın sanlı texnologiyalar hám qurallar menen úylestiriwge baǵdarlanıwı lazım.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги "Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида" ПФ-5847-сон фармони. <https://lex.uz/docs/4545884>
2. М. Мамаражабов. "Рақамли таълим шароитида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш" мавзусидаги : 13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи мутахассислиги бўйича . педагогика фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Т.2022 й. 64-б
3. Перевернутый класс: технология обучения XXI века. <https://www.ispring.ru/elearninginsights/perevernutyi-klass-tehnologiya-obucheniya-21-veka#>